

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Ibrohimov Nozimjon Ixtiyorovich

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

O'RTA OSIYO XONLIKLARI DAVRIDA OT SAVDOSI

(QO'QON XONLIGI MISOLIDA)

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY